

NO'XATNING UMID NAVINING O'SISHI, RIVOJLANISHIGA SUG'ORISHNING TA'SIRI

Husanboyev Abdulaziz Baxodirjon o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8046159>

Annotatsiya. Urug'larning unib chiqishi uchun avvalombor suv kerak. Urug'lar suvni o'ziga shimib bo'rta boshlaydi. Urug'larni zo'r kuch bilan bo'rtishi ularning urug' po'stini yorishiga, urug'larning esa tuproq zarrachalarini so'rib, tuproq yuzasiga chiqishga imkon beradi.

Kalit so'zlari: no'xat, hosildorlik, umid navi, rivojlanishi, sug'orish, nam sig'imi.

O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligining muhim vazifalaridan biri, aholini oziq-ovqat maxsulotlarga bo'lgan talabini to'liq qondirishdan iboratdir. Bu maqsadga erishishda don va dukkakli-don ekinlarini yetishtirish, ularni xilma-xilligi, xosildorligini oshirish, sifatini yaxshilash jiddiy ahamiyat kasb etadi.

So'ngi yillarda takrorlanayotgan suv tanqisligi, oziq-ovqat maxsulotlariga jaxon bozorida narx navoning muttasil oshib borayotgani, axolining oziq-ovqat maxsulotlariga bo'lgan talabini yanada to'liqroq qondirish, ayniqsa oqsil va moy tanqisligini bartaraf qilish, respublikada oziq-ovqat ekinlari maxsulotlarini yetishtirish xajmlarini yanada oshirish xamda ularning turlarini ko'paytirish pirovard natijada qishloq axolisi daromadlari va turmush darajasini yuksaltirishni respublika xukumati qishloq xo'jaligiga aloqador bo'lgan olimlarni oldidagi dolzarb masala qilib qo'ymoqda.

Dukkakli don ekinlari bir vaqtning o'zida 3 ta vazifani hal qiladi. Birinchidan, don yetishtirishni ko'paytirishning muhim omili hisoblansa, ikkinchidan chorvachilikda yem-xashak muammosini hal etishda imkon yaratadi va nihoyat uchinchidan tuproq unumdorligini oshirishning manbai hisoblanadi. Ana shunday ekinlar orasida alohida o'rinni no'xat egallaydi. Keyingi yillarda respublikamiz olimlarining olib borgan ilmiy izlanishlari natijasida no'xatni sug'oriladigan yerlarda o'stirib, mo'l hosil olish imkoniyatlari yaratildi

Urug'larning unib chiqishi uchun avvalombor suv kerak. Urug'lar suvni o'ziga shimib bo'rta boshlaydi. Urug'larni zo'r kuch bilan bo'rtishi ularning urug' po'stini yorishiga, urug'larning esa tuproq zarrachalarini so'rib, tuproq yuzasiga chiqishga imkon beradi.

Urug'lar unib chiqishi uchun urug'da to'plangan oziq moddalar suvli muhitda sabab ma'llumki, har bir ekin turining quruq urug'lari tarkibida

bog'langan suvlar bo'ladi, jumladan no'xatda ham. Lekin bu suv moddalar almashunivi jaroyanida ishtirok etmaydi. Natijada urug'lar unib chiqishi oldidan o'z vazniga nisbatan ma'lum bir miqdorda shimib olishi shart.

So'nggi yillarda no'xat ekini sug'oriladigan maydonlarida ham ekilib hosil olinayotganligini hisobga olinib, sug'oriladigan maydonlarda yetishtirilgan no'xat navlarining urug'ini suvini shimish jadalligini laboratoriya sharoitida o'rgandik. Tajriba 22-25°C haroratda o'tkazildi. Tajriba obyekti sifatida xo'raki no'xatning Lazzat, O'zbekistanskaya32, Yulduz, va Umid navlari hamda xashaki no'xatning K-195 va K-196 nav namunalari ilk bor o'rganildi.

No'xat ekini sug'oriladigan yerlarda yetishtirilsa, lalmikorlikda ekilganida qaraganda, baland bo'yli, ostki dukkagi yerdan baland bo'lib hosilni bemalol mexanizasiya yordamida yig'ishtirib olishga imkon tug'iladi. No'xat hosildorligini oshirishda kuzda ekishga yaroqli, qishga chidamli navlarni yaratish muhim ahamiyatga ega. Kuzda ekilgan ekin, qishki va bahorgi namlardan foydalanib, erta bahordan rivojlanadi hamda tez pishib yetiladi. Uning o'rniga boshqa ikkinchi ekin ekib hosil olish imkoni tug'iladi.

No'xatni sug'oriladigan yerlarda yetishtirishda har xil muddatda ekish xususiyatlarini o'rganib, ilmiy asoslab berilsa sifatli va yuqori hosil olishni ta'minlanadi. Shu sababli sug'oriladigan tuproqlarda no'xatni "Umid" navini suvga bo'lgan xususiatlarini o'rganish ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Tajriba. No'xat ekinining o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga sug'orishlar soni ta'sirini o'rganish bo'yicha quyidagi variantlarda sinaldi:

1. Umid navi kontrol (sug'orilmadi)
2. Umid navi (birmarta sug'orilganda)
3. Umid navi (2 marta sug'orilganda)
4. Umid navi (3 marta sug'orilganda)

Bu tajribani o'tkazishdan oldin erta ko'klamda shudgorlangan yer yetilishi bilan namning ko'tarilib ketmasligi uchun tuproq boronalanadi. Ekish oldida chezellanib yer yumshatiladi, talab qilingan yillari ekish maydoniga mola ham bosiladi va qoziq qoqib delyankalarga bo'linadi. Ekishga tayyorlangan daladan tuproqdagi dala nam sig'imi aniqlanadi.

Sug'orish sonining no'xat hosildorligiga ta'siri

Varyantlar tartibi	1000 ta urug' og'irligi			No'xatning hosildorligi s-ga		
	2021 y	2022-y	O'rtacha	2021-y	2022-y	O'rtacha

Nazorat suvsiz	354.2	344.0	349.1	10.5	8.3	9.4
Bir marta sug'orib	352.5	344.0	348.25	14.6	12.3	13.45
Ikki marta sug'orib	352.0	331.0	341.5	18.0	16.6	17.3
Uch marta sug'orib	347.0	323.0	33.05	22.0	20.8	21.4

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bo'z tuproqlar sharoitida no'xtning Umid navi sug'oriladigan yerlarda o'suv davrida uch marta sug'orish bilan har yili 20-22 s/ga yuqori va hosil olish mumkin ekan.

Adabiyotlar:

1. Mustanova, Z., & Mustanov, S. (2023). NO 'XATNING UMID NAVINING SUG 'ORISHNI ILDIZ TIZIMIDAGI TUGANAK BAKTERIYALAR SHAKLLANISHIGA TA'SIRI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(5), 94-95.
2. Мустанов, С. (2013). Значение стручковых культур в обогащении почвы биологическим азотом. Журнал "Сельское хозяйство Узбекистана". Ташкент, 29.
3. Mustanov, S., & Mustanova, Z. (2023). SUG 'ORILADIGAN YERLARDA NO 'XATNINING UMID NAVINI HOSILDORLIGIGA TA'SIRI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(4), 148-150.
4. Makhammadiev, J. (2020). Mikrokapsulyasyonda emulsifiye damlaciklarin korunmasinda kullanicak polimerlerin sentezi (Master's thesis, Fen Bilimleri Enstitüsü).
5. Mustanov, S. B., Mustanova, Z. S., & AB, H. (2022, June). THE IMPORTANCE OF WATERING PEAS SEEDS. In Archive of Conferences (pp. 196-198).
6. Rayimov, B., & Mustanov, S. (2022). SUG'ORISHLAR SONINING NO'XAT O'SISHI RIVOJLANISHI VA XOSILDORLIGIGA TASIRI. Zamonaviy dunyoda tabiiy fanlar: Nazariya va amaliy izlanishlar, 1(26), 7-9.
7. Shadiyev, M., & Mustanov, S. (2022). EKISH SXEMASINING NO 'XATNI NIGRITUM NAV NAMUNASINING HOSILDORLIGIGA TA'SIRI. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(27), 194-196.
8. Ҳамдамов ИХ, Мустанов СБ, and З. С. Бобомурадов. "Суғориладиган ерларда нўхат етиштиришнинг илмий асослари." Т.: Фан (2007).

9. Mahammadiyev, J., Yoqubov, M., & Eshonqulova, A. (2022). QISHLOQ XO'JALIGI PESTITSIDLARIDA ISHLATILADIGAN GERBITSID VA INSEKTITSIDLARNI SAQLASHDA KAPSULALASHNING AHAMIYATI. Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 2(6), 277-279.
10. Mahammadiyev, J. N. O. G. L., & O'G'Li, M. N. J. (2022). KAPSULLASH USULLARI VA ULARNING OZIYQ-OVQAT MAHSULOTLARINI SAQLASHDAGI AHAMIYATI. Academic research in educational sciences, (Conference), 460-464.
11. Мухаммадиев Ж. Н., Абдусаломов, Ж. Т., Насимов, Х. М., Курбонова, Д. А., & Холмурзаев, Ф. Ф. (2021). Важность Микрокапсул Для Скрытия Вкусов И Запахов Веществ. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 2(6), 336-338.
12. Shernazarov, S. S., & Tashpulatov, Y. S. (2020). Species Composition of Algae in the Food Tract of Common Silver Carp (*Hypophthalmichthys molitrix* vab.) in Growing Conditions.
13. Рахмонов, В. Н. (2022). ПРИМЕНЕНИЕ РЯСКИ В ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД СКОТОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ. Вестник науки, 4(4 (49)), 171-175.
14. Bobokandov, N., & Nomozova, Z. (2023). CHANGE IN THE NUMBER OF PLANT BUSHES THROUGH THE GRAZING GRADIENT OF SOUTHERN KYZYLKUM. Science and innovation in the education system, 2(4), 123-129.
15. Raxmonov, V. N. (2022). AZOLLA (Azolla) VA RYASKA (Lemna) O'SIMLIGIDAN BALIQCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA FOYDALANISH. Academic research in educational sciences, (Conference), 638-640.
16. Sh, G. G., Saydullayeva, I. S., Nomozova, Z. B., Boboqandov, N. F., & Shomirzayev, T. J. (2022). LEONTICE EWERSMANNII Bungi ning ba'zi biologik xususiyatlari. In Food safety: global and national problems IV International scientific and practical conference (pp. 106-108).

